

**XORAZMDA SIZOT SUVLARI SATHI MINERALIZATSIYASI
TAVSIFI**

**DESCRIPTION OF THE MINERALIZATION OF THE
GROUNDWATER TABLE IN KHOREZM**

Matkarimov N.B.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, dotsent

Saliyeva K.N.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, talaba

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm viloyatining gidrogeologik sharoitida sizot suvlari sathi va ularning minerallasuv darajasi o‘rtasidagi bog‘liqlik tahlil qilingan. Tadqiqot davomida hududning o‘ziga xos iqlimiy va meliorativ holatidan kelib chiqqan holda, sizot suvlarining joylashish chuqurligi hamda sho‘rlanish darajasining qishloq xo‘jaligi ekinlari holatiga ta’siri yoritilgan. Shuningdek, sizot suvlari rejimini boshqarish va yerlarning qayta sho‘rlanishining oldini olish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar. Xorazm vohasi, sizot suvlari, minerallasuv darajasi, gidrogeologik rejim, melioratsiya, tuproq sho‘rlanishi, sizot suvlari sathi.

Abstract. This article analyzes the relationship between the level of seepage waters and their mineralization level in the hydrogeological conditions of the Khorezm region. During the study, based on the specific climatic and land reclamation conditions of the region, the impact of the depth of the seepage waters and the level of salinity on the condition of agricultural crops was highlighted. Also, scientifically based recommendations are given on managing the seepage water regime and preventing re-salinization of lands.

Keywords. Khorezm oasis, ground water, mineralization, hydrogeological regime, land reclamation, soil salinity, ground water level.

Sizot suvlari sathi, uning mineralizatsiyasi va tuproq sho‘rlanganligi Xorazmda qishloq xo‘jalik ekinlarini yetishtirishda ta’sir qiladigan asosiy omillardan biridir. Ikki xil ta’sir kuzatilishi mumkin: suv sathi ko‘tarilishi va keyinchalik tuproq

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

unumdorligining intensivatsiyasi oqibatida sho‘rlanishi mumkin. Salbiy ta’siri-tuproqning sho‘rlanishi oshadi, buning yaxshi tomoni ham bor: tuproq qatlamida (kesmasida) tuproq namligi ortadi.

Sizot suvlari sathi va mineralizatsiyasi o‘zgarishi sizot suvlarining atrof muhit omillari, jumladan, iqlim, tuproq turlari, geologiya va gidrogeologiya ta’sirida sodir bo‘ladi. Suv resurslaridan tejab foydalanishda boshqariladigan usullarning qo‘llanilishida atrof-muhit omillarining birgalikdagi ta’siri, sizot suvi juda murakkab o‘zaro ta’sirni keltirib chiqaradi va, o‘z navbatida, yuqorida ko‘rsatilgan oqibatlarni hosil qilishi mumkin.

Eng asosiysi - bajarilgan ishlar natijasida yaxshi sharoitni yaratish, salbiy oqibatlarining kelib chiqishiga yo‘l qo‘ymaslik. Bu esa qaysi biri asosiy ta’sir qiluvchi omil ekanligini bilishdadir. Tuproq sharoitida salbiy oqibatlar (tuproq namligi, sho‘rlanishi va boshqa) sizot suvlari yer yuzasiga yaqin va mineralizatsiyasi yuqori bo‘lganda sodir bo‘ladi. Sizot suvlarining kritik chuqurligi aniqlandi va bu chuqurlikdan sizot suvlari yuqori ko‘tarilsa, botqoqlanish hamda sho‘rlanish oqibatida tuproq sharoiti yomonlashib, unumdorligi pasayadi. Xorazm va O‘zbekistonning boshqa viloyatlarida sizot suvining kritik chuqurligi har tomonlama tahlil qilingan. Kritik chuqurlik ko‘p omillarga: tuproq xossalari, tuproq sho‘rlanish darajasi, sizot suvlari mineralizatsiyasi, sug‘orish va agrotexnikaga, ekilgan qishloq xo‘jalik ekinlariga bog‘liq. Kritik chuqurlikni hosildorlik bo‘yicha aniqlash eng ma’qul usullardan biridir, hosildorlikda esa asosiy e’tibor sizot suvlari sathi, tuproq sho‘rlanishi va sizot suvi mineralizatsiyasiga qaratiladi.

Shmidt va F.M. Rahimboev ma’lumotlari asosida Xorazm viloyati uchun butun vegetatsiya davrida xloridlar miqdori qishloq xo‘jalik ekinlari hosildorligiga (o‘shishiga) zarar qilmaydigan darajada bo‘lishi uchun sizot suvlari quyidagi kritik chuqurlikka ega bo‘lishi lozimligini keltiradi (1.1-jadval).

1.1-jadval

Xorazm viloyati sizot suvlarining kritik chuqurligi (Raximboev)

Sizot suvlari mineralizatsiyasi, g/l		1 m tuproq qatlamida sizot suvlaridagi Cl ion miqdori, % hisobida bo‘lgandagi kritik chuqurlik		
TDS ¹	Cl ² ion	0.005%	0.01%	0.015 %
1 – 3	0.164 – 0.494	1.0	1.0 - 1.1	1.0 - 1.5

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

3 – 5	0.494 – 0.822	1.0 – 1.2	1.0 - 1.5	1.9 - 2.5
5 – 8	0.822 – 1.314	1.8 – 2.2	1.5 - 2.2	2.5 - 2.7
8 – 10	1.314 – 1.64	2.2 – 2.3	2.2 - 2.4	2.7 - 2.8

Manba: Shmidt.

1. TDS: sho‘rlanishning umumiy miqdori.
2. Cl: xlor ioni.

F.M.Rahimboev izlanishlarining ko‘rsatishicha, Xorazm viloyatida qishloq xo‘jalik ekinlaridan yuqori hosil sizot suvlarining chuqurligi 1,5-2,0 m bo‘lganda olingan, lekin bu ko‘pchilik jihatdan sizot suvlari mineralizatsiyasiga bo‘g‘liq bo‘lgan. Bunday ma‘lumotlar I.K.Kiseleva ishlarida ham kuzatilgan. Sizot suvlarining yer yuzasiga yaqin joylashishi hamma vaqt ham sho‘rlanishga va botqoqlashishga olib kelmaydi. V.A.Duxovniy, Duxovniy va Sokolov, Shidt va O‘.Muhammadiev ma‘lumotlariga ko‘ra, sizot suvlarining yer yuzasiga yaqin joylashishi gidromorf rejimni hosir qiladi va qishloq xo‘jalik ekinlarini qora nam bilan ta‘minlashda juda katta ro‘l o‘ynaydi.

Tuz to‘planishining oldini olish uchun hech bo‘lmaganda, vaqtinchalik qishloq xo‘jalik ekinlari ildizlari joylashgan joydan tuzlarni yuvish kerak. Xorazm uchun yarimgidromorf rejim juda yaxshi, chunki oqar suvlar yetishmasligi hamma vaqt sezilarli, ayniqsa, janub qismlarda, daryo va kanallardan uzoqda joylashgan yerlarda bu hol juda sezilarli.

Xorazm viloyati uchun butun vegetatsiya davrida xloridlar miqdori qishloq xo‘jalik ekinlari hosildorligiga (o‘shiga) zarar qilmaydigan miqdorda bo‘lishi tushuniladi (1.2-jadval).

1.2-jadval

Xorazm viloyati sizot suvlari kritik chuqurligi, m.

Davr	Sizot suvining mineralizatsiyasi, g/l	Har xil tuproq strukturalarida sizot suvlari sathi, m		
		Yengil	O‘rtacha	Og‘ir
Aprel	< 1	1.2 - 1.3	1.4 - 1.5	1.5 - 1.6
	1 – 3	1.4 - 1.7	1.6 - 1.9	1.7 - 2.0
	3 – 5	1.7 - 2.0	1.9 - 2.1	2.1 - 2.3
Iyul	< 1	1.1 - 1.2	1.3 - 1.4	1.4 - 1.5

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

	1 – 3	1.2 - 1.5	1.4 - 1.6	1.6 - 1.8
	3 – 5	1.5 - 1.8	1.7 - 1.9	1.9 - 2.1
Oktabr	< 1	1.0-1.1	1.1-1.2	1.2-1.3
	1 – 3	1.1-1.4	1.3-1.5	1.5-1.6
	3 – 5	1.4-1.7	1.5-1.8	1.8-2.0

Manba: Shmidt

Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, sizot suvlari kritik chuqurligi bo'yicha olimlarning fikrlarida qarama-qarshiliklar mavjud. Haqiqatda qishloq xo'jaligi ekinlari uchun bu suvlarning ijobiy yoki salbiy sharoit vujudga keltirishini baholash juda qiyin. Shunday bo'lishiga qaramasdan, hamma olimlar tomonidan ko'rsatilishicha, yerlarning meliorativ-ekologik holatini belgilashda sizot suvlarining chuqurligi va mineralizastiyasi, tuproqlarning mexanik tarkibidan qat'iy nazar, muhim ro'l o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Rahislov J., Nasriddinov N. “Suvga munosabat” O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali, 2006 y. №7
2. Рузметов М.И. «Изучение и оценка современного мелиоративного состояния орошаемых почв Хорезмской области и разработка мероприятия по их улучшению». (почв Ургенчского и Хивинского района). Кан.дис. Тошкент 2003г.
3. Sektimenko V.E., Ismanov A.J. “Xorazm viloyati tuproqlari” Toshkent, Fan, 2003 y.
4. Шмидт С. М. Оценка улучшающих условий орошаемых земель в Узбекистане. САНИРИ научное сообщение. Ташкент, 1985.
5. Lamers J., Eshchanov R., Ibragimov N., Pulatov A., Vlek P. “Fermer, Yer, Suv” O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi, - Toshkent 2006. № 10. -22-23 b.